

УДК 327.51
DOI: 10.5281/zenodo.18085106
EDN: WZDOLR

Е.В. Рябинин

Кандидат политических наук, доцент

*ФГБОУ ВО «Мариупольский государственный университет имени
А.И.Куинджи»*

E-mail: ryabinin.yevgeny@gmail.com

КОНТУРЫ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация

В статье рассматриваются современные процессы трансформации современного мирового порядка. Уделяется внимание элементам формирующегося мирового порядка в контексте геополитических проблем современной международной системы. Рассматриваются причины, которые заставили Россию и Китай стимулировать интеграционные процессы на территории так называемого коллективного Востока. Автор приходит к выводу, что сегодня идет формирование нового мирового порядка, который разделит мир на два лагеря: коллективный Запад и коллективный Восток, существование которых отдельно друг от друга приведет к затяжному глобальному экономическому кризису.

Ключевые слова: *Россия, мировой порядок, транзит, глобализация, конфликт, БРИКС, регионализм.*

Summary

The article examines the modern processes of transformation of the modern world order. Attention is paid to the elements of the emerging world order in the context of geopolitical problems of the modern international system. The reasons that forced Russia and China to stimulate integration processes in the territory of the so-called collective East are considered. The author comes to the conclusion that today a new world order is being formed, which will divide the world into two camps: the collective West and the collective East, the existence of which separately from each other will lead to a protracted global economic crisis.

Key words: *Russia, USA, world order, transit, globalization, conflict, BRICS, regionalism*

После окончания эпохи биполярной системы международных отношений, которая время от времени характеризовалась высокой степенью напряженности в отношениях между СССР и США, и прежде всего, находила выход в

конфликтах на территории третьих стран (Корея, Вьетнам, Афганистан), политические эксперты и среднестатистические обыватели заговорили о возможности «кантовского» вечного мира.

Однако, именно разрушение баланса сил, которое сдерживало многие страны от ведения военных действий, и послужило росту военных конфликтов в геометрической прогрессии в разных регионах мира. Военные конфликты на территории бывшего Советского Союза, Югославии, на африканском континенте отличались высокой степенью накала и жестокости, не уступая зверствам во время Второй мировой войны, а иногда и превышая их.

Современный мир сегодня находится в состоянии политической турбулентности. С высокой долей уверенности можно утверждать, что формирование нового мирового порядка после Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений затянулось и находилось в состоянии перманентной трансформации, конечной целью которого было территориальное разрушение России и, в некоторой степени, Китая, после чего новый мировой порядок оформился бы на достаточно длительный период.

Таким образом, целью данной статьи является изучение процессов транзитности системы международных отношений и контуров формирующегося нового мирового порядка. Новизной исследования является авторское видение и обоснование места и роли Российской Федерации в процессах формирования абсолютно новой архитектуры международных отношений не как объекта (что было присуще в 1990-х гг. после распада Советского Союза), а субъекта международных отношений.

Вопросы мирового порядка в последнее время все больше и больше привлекают внимание политиков, политологов-международников, аналитиков, экспертов. Среди отечественных и зарубежных ученых и политических деятелей, которые затрагивали в разное время вышеупомянутые вопросы в своих работах, следует отметить С.Бабурина, Г.Киссинджера, П.Искендерова, А.Воловича, А.Громыко, Е.Пономареву, А.Фурсова, С.Караганова, Н.Нарочницкую, Ф.Лукиянова, З.Бжезинского, С.Хантингтона, Н.Хомского и многих других.

Для изучения вопроса автором используются такие методы как исторический – для анализа трансформации мирового порядка через историческую призму; дедуктивный и системный методы используются для систематизации, обобщения и вывода представленного исследования, количественный – для сравнения экономического потенциала ведущих государств и организаций мира.

С распадом Советского Союза прекратил свое существование и Ялтинско-Потсдамский мировой порядок, хотя некоторые его основные опоры, как, например, ООН, действуют до сих пор, что свидетельствует о необходимости и важности подобных институтов. Несмотря на критику ООН, эта организация остается настолько эффективной, насколько ей позволяет ситуация и основные акторы международных отношений. Новый мировой порядок, который начал формироваться с конца 1980-х годов, достаточно уникален, поскольку все предыдущие (Вестфальский, Венский, Версальско-Вашингтонский, Ялтинско-Потсдамский) формировались после серьезных военных действий и их

становление начиналось с подписания основных договоров, которые и определяли последующую систему международных отношений. Мировой порядок после окончания «холодной войны» формировался без международной договорной базы, кроме как соглашений, подписанных М.Горбачевым.

Мировой порядок, по мнению автора, на тот момент определялся следующими характеристиками:

- позиционирование Соединенных Штатов как основного и единственного полюса влияния;

- навязывание своей модели политического, экономического, социокультурного развития всему миру и признание этой модели единственно правильной;

- использование технологий цветных революций для осуществления государственного переворота в странах, имеющих важное геополитическое значение для США;

- ведение мировой ресурсной войны в государствах, которые обладают природными ресурсами под видом борьбы за права человека в этих государствах (Ирак, Ливия, Сирия);

- территориальное переформатирование регионов и стран для создания более лояльных государств (Большой Ближний Восток, Балканский регион);

- размывание сущности суверенитета и постепенное снижение важности его институтов;

- расширение НАТО и максимальное приближение к границам России с целью дальнейшего дробления России на несколько государств, полностью подконтрольных западной политической и экономической элите;

- дальнейшее продвижение идеи глобализации как инструмента более легкого контроля над регионами и государствами;

- появление не политической карте мира относительно большого количества несостоявшихся и непризнанных государств. В первом случае по причине агрессивной внешней политики США, во втором в связи с затянувшимся процессом распада ряда государств (СССР, Югославия).

После выступления В.Путина на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в 2007 году мир вступил в активную фазу своей трансформации, которая находит свое выражение в трех конфликтных ситуациях: 1. конфликты на постсоветском пространстве (российско-грузинский, российско-украинский, нагорнокарабахский); 2. «арабская весна», которая привела к а) превращению Ливии в failed state, б) территориальному распространению влияния Исламского государства (запрещена на территории РФ); 3. усиление агрессивной внешней политики Израиля на региональном уровне.

В начале нынешнего столетия планета, освободившаяся от влияния прежних идеологических установок, переживает этап, во многом схожий с серединой прошлого века. Збигнев Бжезинский с тревогой писал о том, что Соединенные Штаты, взвалившие на себя ответственность «последнего суверена» на международной арене, не понимают, насколько сложные процессы протекают вокруг. З.Бжезинский указывает на новое политическое пробуждение Третьего мира, которое заметно повсюду — от Латинской Америки до

Пакистана, намекая на окончательное оформление многополярного мира. Хотя в своих работах он настаивал на существовании одно-многополярного мира, делая ударение на влияние и мощь США [9].

После крушения СССР Соединенные Штаты стали тем государством, которое могло влиять на весь мир, а, следовательно, строить его и новый мировой порядок по своим схемам. В своей работе «Мировой порядок» Г.Киссинджер признает, что «американская военная мощь обеспечивала безопасность остального мира, не важно, просили или нет о защите те, кто пользовался этим благодеянием» [13, с.205].

Вопрос о том, насколько успешной оказалась деятельность США по строительству нового мирового порядка в интересах развитых стран Запада (в первую очередь – самих Соединенных Штатов), остается спорным. Во-первых, значительная часть мирового сообщества не приняла идеи о способности американского типа демократии служить универсальным образцом политического устройства для всех стран мира. Сомнениям были подвергнуты и сами «американские ценности», и право Америки регулировать мировую политику единолично или откровенно навязывать свое мнение другим государствам мира, включая своих союзников.

Во-вторых, осуждают методы строительства нового порядка. Речь идет главным образом о деструктивной позиции Вашингтона по отношению к механизмам и нормам, сыгравшим важную роль в регулировании международных отношений в прошлом и не исчерпавшим своих возможностей в настоящем. Реальность опровергла претензии на универсальность и таких теоретических положений, как «устаревание государственного суверенитета». Сами США, наиболее сильные страны Западной Европы, Китай, Россия и подавляющее большинство государств Азии и Латинской Америки крайне болезненно относятся к идее ограничения своего суверенитета.

В-третьих, следует подчеркнуть, что в середине 2000-х годов в мире стало заметным массовое разочарование в некогда популярном лозунге о том, что «безопасность Соединенных Штатов означает безопасность всего мира».

По мнению автора, для продвижения своих интересов Соединенные Штаты использовали концепцию контролируемого хаоса, что стало основополагающим инструментом реализации их внешнеполитических интересов.

Современная форма глобализации сложилась как программа обеспечения Западу непропорционально большой доли выгод за счет развивающихся стран. Государства будут оставаться доминирующими игроками на мировой сцене, но правительства будут все слабее и слабее осуществлять контроль трансграничных потоков информации, технологий, мигрантов, вооруженных и финансовых сделок. А США – это движущая и ключевая сила международной системы» [12, с.49].

Активная фаза глобализации как процесса сегодня подходит к своему завершению. Нельзя говорить о том, что глобализация, которая началась с великих географических открытий и достигла своего пика в эпоху развития инструментов коммуникации, полностью отменяется. Сегодня можно говорить о некоем торможении развития глобализационных процессов, которые

сменяются процессами регионализма, что похоже на ситуацию времен «холодной войны». В связи с этим возникает необходимость проанализировать элементы формирующегося мирового порядка, а также место и роль России в его формировании.

И если еще несколько лет назад вопрос трансформации мирового порядка поднимался на страницах монографий, то сегодня этому вопросу посвящены многие десятки статей, его обсуждают в социальных медиа, обязательно этот вопрос можно услышать в интервью с известными и влиятельными политиками. Начало СВО кардинально изменило подход к рассуждениям о мировом порядке, что перевело все дискуссии в геополитическую плоскость.

Следует подчеркнуть, что подавляющее большинство государств мира не были согласны с текущим положением вещей, однако, вынуждены были следовать в фарватере внешнеполитической концепции США. Г. Киссинджер в своей книге «Мировой порядок» отмечает, что «концепция порядка, лежавшая в основе современной эпохи, не выдерживает новых реалий, огромные регионы мира никогда не разделяли западную концепцию порядка и лишь вынужденно соглашались с ней. Порядок, провозглашенный и установленный Западом, подошел к поворотному моменту». Президент РФ В.Путин последовательно отстаивает свое видение относительно мирового порядка. Впервые он поднял вопрос о невозможности однополярного мира на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. В 2014 году, когда гражданский конфликт на Украине перешел в активную фазу, на заседании Валдайского клуба на тему «Мировой порядок: новые правила или игра без правил?» В.Путин еще раз подчеркнул, что «однополярный мир показал свою неэффективность, подобная неустойчивая конструкция доказала свою неспособность эффективно бороться с такими подлинными угрозами, как региональные конфликты, терроризм, наркотрафик, религиозный фанатизм, шовинизм и неонацизм» [7]. В 2022 году после начала СВО, В.Путин не менял своей риторики.

Нельзя не согласиться с мнением Ш.Менона, бывшим индийским дипломатом и советником по национальной безопасности премьер-министра Индии М.Сингха. В частности, он отмечает, что «многие страны недовольны своим местом в мировом порядке и пытаются получить больше преимуществ, что может привести к более напряженному геополитическому состоянию в мире и слабым экономическим перспективам. Китай пытается занять центральное положение, в то время как Россия пытается найти свое место в мировом порядке, который был полностью под контролем коллективного Запада. По мнению Ш.Менона СВО стало еще одним шагом в сотрудничестве России и Китая по подрыву глобального влияния США. Также он считает, что мировой порядок будет характеризоваться анархией, но не с точки зрения отсутствия порядка, а отсутствия гегемона, который будет определять правила игры [14].

На современном этапе Россия и Китай преследуют разные цели: если Китай пытается сегодня занять ведущее место в глобальной экономике, Россия преследует цель сохранения своей территориальной целостности и суверенитета и это может быть достигнуто только путем возвращения своего влияния на постсоветском пространстве.

По мнению Л. Динича, советника Института CroAsia, конфликт на Украине является отличным моментом для укрепления режима многополярности, за который выступают Россия и Китай [11]. Кроме того, данная геополитическая ситуация сблизилась этих двух акторов международных отношений, сделав их еще более влиятельными.

В данном контексте следует сделать предположение относительно будущего образа мирового порядка.

1. Переход к биполярной системе международных отношений в условиях усиления региональных полюсов влияния. Если проанализировать различные модели мирового порядка через историческую призму, мы можем прийти к выводу, что со времен Вестфальского договора до Первой мировой войны система международных отношений основывалась на балансе сил. После Первой мировой войны главами государств-победительниц была предложена система коллективной безопасности; после Второй мировой войны превосходство США и СССР привело мир к биполярной системе международных отношений. После распада социалистического блока мировой порядок так и не приобрел окончательных черт, которые бы характеризовали систему международных отношений как это было в предыдущие столетия. Современный процесс формирования мирового порядка характеризуется турбулентностью и высокой степенью изменчивости. Переходный период – это промежуточная фаза, когда одна международная система или структура разрушена, а новая еще не сформировалась. Процесс транзита не имеет четких временных рамок, но не может быть бесконечным, и рано или поздно на смену ему должна прийти новая международная структура. Уильям Бриджес в своей книге «Transitions», рассматривая переход от одной структуры к другой, выделяет в нем три стадии: 1) последнюю стадию старой системы 2) стадию индифферентности 3) формирование нового основания [86]. Таким образом, можно утверждать, что те глобальные и региональные изменения, которые мы сегодня наблюдаем.

Многие эксперты отмечают тот факт, что мир будущего – это мир многополярный и сегодня мы наблюдаем тенденцию к формированию новых полюсов влияния, но, в основном, на региональном уровне. Такие государства как Саудовская Аравия, Израиль, Иран, Бразилия, Индия, Япония, Германия, ЮАР могут претендовать только на влияние регионального уровня. Несмотря на очевидный факт многополярности, на лицо факт формирующейся глобальной биполярности. Сегодня уже сформировалось понятие «коллективный Запад», центром которого является США, а Великобритания и Европейский Союз являются основными его сателлитами и выразителями интересов США. Учитывая общность интересов России, Китая, Саудовской Аравии, Беларуси, Кувейта, Ирана, сегодня можно говорить о формировании «коллективного Востока», который пытается отстаивать свои интересы, без оглядки на западные приоритеты. Однако, говорить о единстве коллективного Востока по примеру коллективного Запада еще рано, поскольку текущее единство определяется необходимостью объединения сил перед единым врагом, члены коллективного

Востока достаточно разнообразны по своему менталитету, мировоззрению, развитию, а, следовательно, есть вероятность расхождения по некоторым критическим вопросам в будущем. На отсутствие единства в стане коллективного Востока является ситуация, когда Саудовская Аравия, получив приглашение на вступление в БРИКС, воздержалась от присоединения к организации в этом году. Руководство страны пытается лавировать в сложной геополитической ситуации. С другой стороны, это могла быть реакция на членство в ШОС и его присоединение к БРИКС Ирана, с которым у СА являются глубокие противоречия. Все это свидетельствует об отсутствии единства в стане коллективного Востока. Однако, коллективный Запад также на протяжении последних тридцати лет не характеризовался единством относительно операции в Афганистане и Ираке, Венгрия сегодня больше опосредовано поддерживает Россию в ее конфликте с Украиной. В связи с вышеизложенным, следует отметить, что в ближайшее время мир снова станет, с одной стороны, многополярным, поскольку на сегодняшний день не существует таких мощных государств как СССР и США, с другой стороны он будет биполярным исходя из задач и интересов блока государств, представляющих Запад и Восток, причем географически страна, находящаяся на Востоке (Япония, Южная Корея) может присоединиться к западному блоку, а страна географического Запада или Юга (Бразилия, ЮАР) может склоняться к сотрудничеству с коллективным Востоком. Страны Латинской Америки, ряд африканских и ближневосточных государств будут напоминать движение неприсоединения, они будут пытаться быть равноудаленными от противостояния между коллективным Западом и Востоком, хотя, будет в большей степени склоняться к коллективному Востоку, в кооперации с которым у них будет больше автономии в своей внутренней и внешней политике. Вектор движения Латинской Америки будет опосредованно зависеть от Бразилии как одного из самого передового государства региона. Индия, являясь членом и ШОС, и БРИКС, скорее всего, также продолжит политику неприсоединения, как это было во времена «холодной войны», но больше будет склоняться к коллективному Востоку, найдя компромиссы с КНР и поддерживая политику БРИКС.

На заседании Валдайского клуба в 2023 году был представлен доклад, касающийся будущего мирового порядка «Аттестат зрелости, или Порядок, которого еще не было» [2]. Красной линией в докладе проходит идея о том, что будущий мир будет лишен иерархичной структуры. Однако, по мнению автора, мир останется иерархичным, но региональные игроки получают больше свободы в реализации своей внешней политики.

2. Укрепление позиций России на международной арене. Наблюдая за текущим развитием событий и будучи вовлеченной в планы США относительно снижения своей роли в мировой политике до предельного минимума, Россия не могла согласиться с подобным сценарием. Выступление президента России В.Путина на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в 2007 году стало первым сигналом позиции России, которую уже в августе 2008 года США проверили на серьезность при помощи эскалации конфликта в Южной Осетии. Так называемая «арабская весна», которая в дальнейшем стала катализатором

успеха для Исламского государства (запрещена на территории РФ), стала важным моментом в контексте очередного этапа трансформации мирового порядка и возможного перераспределения ресурсов и путей их доставки. По мнению автора «арабская весна» была рассчитана на изменение внутривосточной обстановки, а значит и внешнеполитического вектора, только в трех странах – в Ливии, Сирии и Иране. Если в первом случае это удалось, превратив государство в failed state, почти удалось и в случае с Сирией во временном отрезке 2011-2024 гг. (в декабре 2024 года Сирия также, как и Ливия обрела статус failed state, территорию которой оккупировали войска Израиля и Турции, а ее геополитическое будущее выглядит достаточно туманно), то Иран выдержал очередную попытку расшатать государство. Как известно, еще в 1970-х годах со стороны Катара были предприняты попытки строительства трубопровода через Сирию в Европу, чтобы снизить зависимость Европы от советского газа, такая же попытка была совершена при Б.Асаде. Неуступчивость сирийского лидера обернулась для государства захватом ее территорий террористической группировкой ИГИЛ, а также масштабными разрушениями. Западному миру вновь не удалось снизить зависимость от российского газа, а успешная российская операция в Сирии показала эффективность вооруженных сил РФ.

Если говорить о военной операции России в Сирии, то кроме важности формирования нового мирового порядка, следует отметить еще несколько причин: геоэкономическая, геополитическая, военная, решение вопроса безопасности. В дестабилизации обстановки в Сирии был заинтересован Катар – страна, которая имеет третьи в мире по объемам разведанные запасы газа после России и Ирана. В случае прихода к власти в Сирии исламистов был бы построен газопровод через Сирию, Турцию и дальше на Европу. Катар стал бы серьезным конкурентом России по поставкам газа в Европу.

Геополитическая причина заключается в том, что Россия находится на новом этапе решения своих геополитических задач. Первые десять лет существования независимой России можно занести ей в пассив, поскольку с 1991 по 2000 год – это был период активного экономического, производственного, финансового и территориального распада государства. С приходом к власти В.В.Путина, на повестку дня был вынесен вопрос о сохранении государства как такового. Когда данный вопрос был решен, Россия решила укрепить свои позиции в регионе ближнего зарубежья, предоставляя информационную, финансовую и, в отдельных случаях, военную помощь населению государств/регионов, которые рассматривали сотрудничество с Россией как приоритетное внешнеполитическое направление. Хотя, следует отметить, что максимально укрепить свои позиции на постсоветском пространстве России не удалось. И третий этап, которые мы можем наблюдать сегодня, это защита своих геополитических\геоэкономических интересов в более отдаленных по географическим меркам регионах.

Если говорить о военном аспекте вовлеченности РФ в конфликт, то здесь реализуются сразу несколько составляющих. Во-первых, армия получает опыт ведения боя в реальном времени, а не на учениях. Во-вторых, экономятся

средства на утилизацию еще советских боеприпасов либо боеприпасов для морально устаревших видов вооружений. В-третьих, российская армия имеет уникальную возможность тестировать новые виды вооружений (всего было протестировано до 200 видов вооружений). В-четвертых, показав высокий уровень точности и надежности отечественного вооружения, Россия заключила многомиллиардные контракты на поставку своих вооружений в другие государства.

Если говорить о решении вопроса безопасности, следует отметить тот факт, что в рядах ИГ на разных этапах его существования воевало около 6000 граждан России, которые через определенное время (и при невмешательстве России в конфликт) могли вернуться домой и продолжить активную террористическую деятельность на территории России. Ведя активную военную деятельность против ИГ, Россия, таким образом, решала на перспективу вопрос своей безопасности от деятельности террористических организаций уже на ее территории.

Ряд экспертов по вопросам Ближнего Востока критикуют Россию за ее вмешательство в ситуацию в Сирии, заявляя, что она дестабилизировала обстановку. Нельзя согласиться с подобным утверждением, поскольку оно не имеет под собой никакой доказательной базы. Прежде всего, если представить ситуацию, когда РФ не отреагировала бы позитивно на просьбу руководства Сирии о введении своих войск, события могли развиваться по следующему сценарию. Прежде всего, правительственные войска не выдержали бы военного натиска ИГ и в течение года-двух прекратили свое существование. Схожая ситуация могла произойти и в Ираке. Далее, войска ИГ двинулись бы на Афганистан и страны Центральной Азии, дестабилизировав ситуацию в этом регионе, который является южным подбрюшьем России. При дальнейшем возможном бездействии России, группировки ИГ могли бы начать свои операции на Северном Кавказе, что снова бы дестабилизировало бы ситуацию в России, как это было в 1990-е годы.

Несмотря на успешную операцию против боевиков ИГ, Сирия достаточно легко пала в конце 2024 года на фоне мятежей внутри государства. С одной стороны, это можно рассматривать как геополитическое поражение, но, с другой стороны, сирийская оппозиция уже не представляет той опасности для России, которая исходила от боевиков ИГ. Лидер Сирии, в свою очередь, сделал ряд заявлений, согласно которым новое руководство страны рассматривает сотрудничество с РФ как приоритетное.

С первой половины 2022 года ряд африканских государств стали рассматривать российский вектор более выгодным для себя, нежели европейский. По мнению ливанского эксперта по стратегическим вопросам Мухаммад Саид ар-Разз государства Африки открыты к сотрудничеству с Россией, так как инициативы Москвы основаны на принципах партнерства, интересов и взаимной выгоды. Половина доходов Франции поступает из ее бывших колоний и других стран, где Париж пытается установить свой контроль. То же самое касается Италии, Германии, Великобритании, США. По его мнению, африканцы приветствуют связи с Россией, так как стремление

Москвы к обоюдовыгодному партнерству, основанному на пересечении и интеграции взглядов, представляет для них альтернативу колониальной логике Запада [4].

Государственные перевороты в Буркина-Фасо, Мали, Гвинее, Нигере показали стремление народов этих стран избавиться от колониальной политики стран ЕС, в частности, Франции. Во время народных волнений наряду с национальными флагами, можно было заметить и флаги РФ, что свидетельствует о положительном отношении населения этих стран к России и стремлении кардинально поменять внешнеполитический курс своих государств. Данным моментом воспользовалась Россия, проведя в июле 2023 года саммит «Россия – Африка», на котором были обозначены основные приоритеты в сотрудничестве нашего государства со странами континента. Позиция стран Африки явно свидетельствует от усталости от постколониальной политики Запада. Кроме того, процессы, происходящие на африканском континенте, синхронизируются с ситуацией вокруг Украины, когда страны Африки могут избавиться от влияния коллективного Запада на фоне снижения его влияния в мире.

Несмотря на увеличение роста популярности России в странах третьего мира, следует отметить относительное снижение ее роли на постсоветском пространстве, как отмечалось уже выше. Россия не уделяла достаточного внимания политике «мягкой силы» на Украине и в Молдавии, что привело к военному конфликту на Донбассе, а также ухудшению отношений с Кишиневом. Поражение Армении в войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе рассматривается мировым сообществом как поражение России, которая на протяжении всего периода конфликта дипломатически поддерживала Армению. Приостановка членства Армении в ОДКБ, вероятное требование закрытия российских военных баз в республике, изменения внешнеполитических приоритетов государства является серьезным ударом по имиджу РФ. В странах Центральной Азии, в частности, в Казахстане как приоритетном партнере России в этом регионе, набирают рост русофобские настроения, а историческая память носит откровенно антисоветский/антироссийский характер. «Замороженные» конфликты в Абхазии, Южной Осетии, ПМР могут, при непосредственном участии стран Запада, могут перерасти в активную фазу, отвлекая, таким образом, внимание и ресурсы России от украинского направления.

Таким образом, следует отметить, что после распада Советского Союза, коллективный Запад был более успешен в реализации мягкой политики на постсоветском пространстве, нежели Россия, о чем свидетельствуют многочисленные цветные революции в регионе и русофобские настроения (явный или скрытые) в подавляющем большинстве государств. СВО может стать тем фактором, который позволит России вернуть влияние в странах постсоветского пространства.

Нельзя не упомянуть экономическую привлекательность БРИКС, лидером которого является Россия. Если сравнить показатели БРИКС и стран G-7 имеем следующую картину: население (млн. чел) 2 210/751; ВВП (\$ млрд) 27470/43857;

ВВП по ППС (\$ млрд) 65 955/53 587; добыча нефти (млн. тонн) 1336/1075; объем золотовалютных резервов (\$ трл) 5 314/3 175 [56].

По мнению заместителя директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Д.Кувалина страны БРИКС довольно быстро догоняют страны G7 по своему суммарному экономическому потенциалу и имеют хорошие шансы в среднесрочной перспективе из второго по значимости международного «клуба по интересам» превратиться в первый. На данный момент страны G7 сохраняют большой отрыв от стран БРИКС в таких ключевых аспектах, как уровень научно-технологического развития, масштаб финансовых систем, качество финансовых институтов, способность перераспределять в свою пользу глобальную финансовую и научно-технологическую ренту [5]. Таким образом, БРИКС при дальнейшем расширении и возможном присоединении Саудовской Аравии и Турции может увеличить свои показатели и стать более привлекательной для стран мирового большинства.

3. Третьим моментом является усиление функционирования открытого регионализма и рост роли региональных объединений для защиты интересов государств в них входящих при непосредственном участии РФ. Активные процессы открытого регионализма происходят, прежде всего, на территории евразийского региона. ЕАЭС, ОДКБ, ШОС – это укрепление позиций России на постсоветском пространстве. И если БРИКС – это не региональная, а глобальная организация, которая пытается противостоять Западу, конечно же, в финансово-экономическом формате, то ШОС, ЕАЭС и ОДКБ могут рассматриваться как логическое дополнение к БРИКС, обеспечивая стабильность «подбрюшья» евразийского региона, от сплоченности которого зависит также и успех функционирования БРИКС. Расширение ШОС за счет Индии и Пакистана, а также будущего вхождения в структуру Ирана, позволит завершить институциональное объединение основных противников США, а именно, РФ, Китая и Ирана. Основной задачей США для сохранения своего влияния было недопущение объединения/сближения вышеперечисленных государств. Однако, своей политикой США только подталкивали эти страны к скорейшему стратегическому сближению. В условиях топливного, а как следствие, экономического кризиса, США пытаются снять санкции с Ирана для снижения энергоресурсной зависимости Европы от России. Вступление Ирана в ШОС и БРИКС позволит еще больше вовлечь государство в российско-китайскую орбиту и создать более серьезную зависимость некоторых стран и регионов от российских энергоносителей, что заставит многие государства занять более конструктивную позицию в рамках переговоров с РФ. В последнее время ряд государств, а именно, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия заявили о своем желании вступить в ШОС, минуя бюрократические процедуры, а повысить свой статус в организации выразили желание Египет, Мьянма, Непал, Камбоджа, Армения, Азербайджан. Это свидетельствует о желании и готовности стран коллективного Востока объединиться вокруг двух мощных геополитических игроков, как Россия и Китай на фоне медленного, но уверенного снижения экономических показателей, а как следствие, и геополитического влияния коллективного Запада.

Таким образом, мы наблюдаем тенденцию открытого или нового регионализма, который подразумевает интеграционные процессы, которые идут «снизу», выступают в качестве инициативы государств с разной долей геополитической субъектности, что в корне отличается от ситуации «старого» регионализма времен Холодной войны, когда интеграционные процессы навязывались «сверху», а именно США и Советским Союзом. Эту же идею можно найти в докладе Валдайского клуба 2024 года «Мир снизу вверх, или Шедевры евразийской архитектуры» [3].

4. Ослабление влияния коллективного Запад с вероятным распадом ЕС и превращения в зону нестабильности в контексте миграционного кризиса. Если говорить о ЕС как потенциальном полюсе влияния, то следует отметить, что Европа не воспользовалась шансом после крушения биполярной системы международных отношений, чтобы упрочить свое положение на международной арене. Европа была лишь реализатором идей США, которые заключались в том, чтобы распространять русофобскую риторику и политику в странах бывшего СССР. Ведение санкций против России ударило по экономике ЕС и в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться. Приход к власти слабых политиков в двух ведущих странах ЕС (О.Шольц/Ф.Мерц, Э.Макрон) позволил тандему США-Великобритания еще больше ослабить Европу в политическом аспекте, что наряду с экономическими проблемами будет серьезным ударом по амбициям ЕС стать более-менее влиятельным актором на международной арене. Европа столкнется с серьезными проблемами в сфере энергетики и промышленности, что заставит ее брать кредиты у США, что еще больше сделает ее зависимой от заокеанского партнера. То же самое касается и военной сфере – в то время как страны ЕС поставляют на Украину свое вооружение, пополняться оно будет за счет США, которые вытолкнут ВПК Европы с ее же зоны.

5. Главным, на взгляд автора, признаком переходного периода, а также основной характеристикой последующего мирового порядка будет приостановление активной фазы процессов глобализации, которые мы наблюдали на протяжении тридцати лет с момента распада СССР, и восстановление важности института суверенитета (но только для узкого круга государств). СВО в некоторой степени является краеугольным камнем данного процесса. Текущая ситуация является явным признаком того, что эпоха глобализации подходит к своему завершению. Ее активная фаза наблюдалась в последние 30 лет и была обоснована распадом Советского Союза, вовлечение ее бывших республик (а также стран социалистического лагеря в некоторых случаях) в процесс интеграции в евроатлантические структуры, а также в мировые экономические и политические процессы. Технологический прорыв ускорил процесс интеграции уже на низовом уровне, когда простые граждане могли беспрепятственно путешествовать в разные регионы мира и коммуницировать при помощи различных средств связи. Данная эпоха характеризовалась активными интеграционными процессами на межгосударственном уровне, что в некоторых случаях (ЕС, НАТО) означало добровольный отказ от суверенитета. Главным трендом постбиполярной системы международных отношений являлся

отказ от суверенитета и снижение важности его институтов, что является достаточно парадоксальным, поскольку именно суверенитет был краеугольным камнем Ялтинско-Потсдамского мирового порядка. Следует отметить, что после окончания холодной войны в международных отношениях превалировал неолиберализм. Причем, это проявлялось не только в экономической сфере, но и в сфере гуманитарной. С одной стороны, человеку были даны максимальные права для реализации и ведения гедонистического образа жизни. Это выражалось в потакании выражения своей природы некоторых групп/меньшинств людей, что впоследствии стало нормой и даже навязывалось не только как такое, что имеет право на существование, но и стало внедряться, особенно в Европе, как нечто лучшее по сравнению с нормой. Общеввропейская гуманитарная политика привела к резкому падению моральных устоев народов Европы, ослаблению их духовных принципов, а в совокупности с миграционной политикой, к обезличиванию населения Европы с национальной точки зрения. Для более легкого управления населением Европы перед политиками стояла задача реализации политики «плавильного котла» или мультикультурализма для лишения народов Европы фактора этнической, национальной, гражданской идентичности и усиления идентичности общетерриториальной, т.е. европейской. Также была взята на направление на снижение роли самого государства и выведения регионов государств на передовые позиции в контексте ведения международных отношений. Лозунг Европейского Союза «Европа будущего – это Европа регионов» обозначил стремление Европы минимизировать суверенитет государства путем обеспечения регионов инструментами для ведения международных отношений, и трансграничное сотрудничество стало первым элементом наделения регионов элементами автономности.

Суверенное государство остаётся единственным институтом, способным действовать организованно и достаточно эффективно. Ни транснациональные корпорации, ни международные организации, ни какие-либо иные акторы не способны одновременно решать всеобъемлющую проблему и управлять множеством последствий – от остановки экономики до элементарного порядка на улицах [1].

В международно-правовой науке распространено мнение, что ограничение суверенитета не только возможно, но и необходимо, так как без него не могут строиться какие-либо нормальные взаимоотношения между государствами. А.Фердросс в свое время указывает, что «без добровольного ограничения суверенных прав государств невозможно развитие отношений между ними в условиях усиления взаимозависимости» [6, с.112].

Предвидя тенденцию ослабления института суверенитета, Великобритания вышла из ЕС, оказывая влияние на европейскую повестку дня. На сегодняшний день только четыре государства, а именно, Россия, КНР, США и Великобритания (не в полной мере) обладают суверенитетом, способные оказывать влияние на политико-экономические процессы не только в отдельных регионах, но и во всем мире. Настоящим суверенитетом будут обладать не более десяти государств, остальным же будет отведена роль контроля над населением в контексте

ограничительных мер в случае повторения пандемии либо контроля над их социально-политической и финансовой активностью.

Проведенный анализ дает автору статьи возможность сделать ряд выводов об основных контурах формирующегося мирового порядка. Во-первых, Россия играет активную роль в формировании нового мирового порядка, что позволит ей занять важное место в иерархии будущей системы международных отношений. По мнению, Б.Бузана США уже не являются сверхгосударством, но еще пока и не великая держава, в то время как Россия и Китай еще не сверхдержавы, но уже и не великие державы [10, с.238]. Эти три государства будут определять будущий формат системы международных отношений в ближайшие несколько десятков лет. Во-вторых, мировой порядок будет выражаться в противопоставлении двух полюсов, а именно коллективного Запада (США, ЕС и примкнувшие к ним) и коллективного Востока (РФ, КНР, ИРИ, Катар, Индия, Саудовская Аравия, страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии), что ослабит единоличное влияние коллективного Запада и даст возможность государствам мира выбирать вектор сотрудничества, не ограничиваясь только одним безальтернативным прозападным направлением. Усиление регионального (постсоветского) влияния будет осуществляться в контексте территориального/институционального объединения РФ, Беларуси и пророссийских территорий Украины, что в дальнейшем позволит окончательно укрепить позиции и влияние России не только на региональном уровне, но и стать одним из важнейших полюсов международной политики. Институт суверенитета вновь обретет свою актуальность, но только для узкого круга влиятельных государств (РФ, КНР, США, Германия, Саудовская Аравия, ИРИ) что вернет мир в эпоху неореализма. В-третьих, влияние современных международных институтов таких как ООН, Мировой Банк, МВФ резко снизится (особенно ООН) непосредственно на страны коллективного Востока. Не исключено, что появятся новые институты, которые будут дублировать функции вышеперечисленных, но их действие будут распространяться исключительно на страны евразийского блока. Отношения между странами блоков не могут быть разорваны или сведены к минимуму как это было во времена холодной войны, поскольку несколько десятилетий глобализации заставили войти практически все государства мира в общую матрицу международных отношений. Коллективный Восток будет обеспечен продовольствием, технологиями, энергоресурсами, чего не скажешь о странах коллективного Запада, которые в процессе строительства высокотехнологической жизнедеятельности, абсолютно забыли о своей уязвимости в контексте обеспечения продовольствием и энергоресурсами. Противостояние между двумя блоками продолжится до тех пор, пока обеими сторонами не будут выработаны общие и справедливые правила сосуществования. В-четвертых, ближайшее десятилетие будет характеризоваться высоким уровнем конфликтности, который будет проявляться в межгосударственных конфликтах, а именно, между Израилем и арабскими государствами, КНР и Тайванем. Причиной конфликтов между государствами (особенно между странами Африки) может стать нехватка продовольствия и в этом случае Россия при определенных условиях может стать

провайдером продовольствия, что развернет в ее сторону многие государства в геополитическом аспекте. Если страны коллективного Запада отличаются от остального мира финансовым обеспечением и наличием передовых технологий, это не всегда может гарантировать базовые потребности населения этих стран. Таким образом, нехватка продовольствия наряду с энергетическим кризисом станут катализатором общественных волнений практически по всему миру, а в Европе ситуация может быть отягощена миграционным кризисом, который усугубится из-за новой волны мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Задача России в этот момент воспользоваться ситуацией и продемонстрировать мировому сообществу возможность конструктивно решать не только региональные, но и глобальные проблемы. Европа уже охватила демонстрации протеста, в основном они касаются экономических проблем, но это только начало – в ближайшем будущем можно предвидеть митинги относительно обеспечения населения энергоресурсами, недовольство миграционной политикой, а также прямые столкновения между местным населением и иммигрантами из Африки и Ближнего Востока.

Таким образом, следует отметить, что современный мир находится в состоянии формирования нового мирового порядка при непосредственном участии и влиянии Российской Федерации, с учетом ее интересов, а также ее видения будущего функционирования системы международных отношений. Мировой порядок, который находится в стадии становления, будет характеризоваться биполярностью – полюс коллективного Запада и коллективного Востока, отношения в рамках последнего будут находиться в состоянии постоянной турбулентности по причине цивилизационной гетерогенности ее участников.

Список источников и литературы:

1. Барабанов О., Бордачев Т., Лукьянов Ф. Доклад: Не одичать в осыпающемся мире. URL – https://globalaffairs.ru/wp-content/uploads/2020/05/doklad_ne-odichat-v-osypayushhemsya-mire.pdf (дата обращения 12.01.2025).
2. Барабанов О., Бордачев Т., Лукьянов Ф., Сушенцов А., Тимофеев И. Доклад: Аттестат зрелости, или Порядок, которого еще не было. – URL: <https://ru.valdaiclub.com/files/45987/> (дата обращения 17.07.2025).
3. Барабанов О., Бордачев Т., Лукьянов Ф. Доклад: Мир снизу вверх, или Шедевры евразийской архитектуры. – URL: <https://ru.valdaiclub.com/files/49489> (дата обращения 11.09.2025).
4. Голубева О. Арабские эксперты: партнерство с РФ освобождает страны Африки от колониальных тисков Запада. – URL: https://riafan.ru/23889143-arabskie_eksperti_partnerstvo_s_rf_osvobozhdaet_strani_afriki_ot_kolonial_nih_tiskov_zapada (дата обращения 11.09.2025).

5. Кувалин Д. Куда БРИКС и G7 ведут глобальную экономику. – URL: <https://ecfor.ru/publication/ekonomicheskij-potentsial-briks-v-sravnenii-s-g7/> (дата обращения 24.05.2025).
6. Кузьмин Э. Загадка Жана Бодена. Трактат о суверенитете. – М.: Международные отношения. 2018. – 376 с.
7. Основные заявления Владимира Путина на заседании Валдайского клуба. – URL: <https://tass.ru/politika/1530042> (дата обращения 12.01.2025).
8. Bridges W. Transitions: Making Sense of Life's Changes. – Boston: Addison-Wesley. 1997. – 166 p.
9. Brzezinski Z. Balancing the East, Upgrading the West. U.S. Grand Strategy in an Age of Upheaval. – URL: <https://www.foreignaffairs.com/united-states/balancing-east-upgrading-west> (дата обращения 18.06.2025).
10. Buzan B., Waves O. Regions and powers. The structure of international security. – New York: Cambridge university press., 2003. – 564 p.
11. Dinic L. Will Russia and China lead the new world order? – URL: <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/will-china-and-russia-lead-the-new-world-order> (дата обращения 04.05.2025).
12. Hagger N. The Syndicate: the Story of the Coming World Government. – Washington: New Alresford: O Books. 2004. – 446 p.
13. Kissinger H. World order. – Penguin Books. 2014. – 432 p.
14. Rachman, G. Russia and China's plans for a new world order. – URL: <https://www.ft.com/content/d307ab6e-57b3-4007-9188-ec9717c60023> (дата обращения 14.03.2025).